

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА И ГЛОБАЛЬНОЙ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Цифровизация образовательного процесса, улучшение материальной базы школ, растущий уровень подготовки абитуриентов на педагогические специальности – важнейшие достижения образовательной системы Республики Беларусь последних лет. Однако на смену решенным проблемам приходят новые вопросы, связанные с проблемой организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования. Именно эти направления актуализированы в инструктивно-методическом письме «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году» и являются приоритетными в Год народного единства (Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году». <https://clck.ru/WpNep>).

Согласно этому документу, в рамках работы по формированию у обучающихся активной гражданской позиции, необходима популяризация целей устойчивого развития, среди которых отдельным направлением стоит цель № 10 «Уменьшение неравенства», а именно уменьшение социального неравенства. Выбор этого направления обусловлен во многом тем, что в контексте глобализационных процессов, экологических и террористических угроз актуализируются вопросы формирования у учащихся ценностного сознания, социального равенства и справедливости, которые являются ключевыми элементами глобальной гражданственности.

Так как на данный момент многие учреждения общего среднего образования испытывают затруднения по организации воспитательной работы с современным поколением, предлагаем собственный механизм снижения уровня социального неравенства в школе через организацию работы, как с педагогическим коллективом, так и с учащимися.

Работа с педагогами предполагает детальное изучение понятий «социальное равенство», «социальная справедливость», «глобальная гражданственность», так как практическая реализация поставленной цели невозможна без глубокого и тщательного анализа научной литературы по теме. Затем реализуется серия семинаров-практикумов, круглых столов и тренингов, объединенных темой «Образовательный процесс с позиции социального равенства и справедливости».

Предполагается, что ряд проводимых мероприятий сможет помочь педагогам создать здоровый социальный климат в учреждении общего среднего образования, а также с другого

ракурса оценить свою деятельность и её последствия для подрастающей молодёжи на региональном, государственном и глобальном уровнях.

Способствовать этому призваны разработанные нами упражнения, например, «Однажды на уроке» и «Прыжок в будущее». Ведущие организуют для группы педагогов игру, в ходе которой видна социальная несправедливость в образовательном процессе, используя приём «Аквариум». Присутствующие учителя делятся на наблюдателей и участников ролевой игры – учащихся. «Учащиеся» получают от учителя задание – изучить определенный текст и отвечать на вопросы учителя согласно своей роли. Задача учителя – проверить уровень усвоения учебного материала, продемонстрировав во время опроса разного рода социальное неравенство по отношению к учащимся:

- постоянно вызывать и хвалить только одного и того же учащегося;
- на ответы другого учащегося реагировать негативной мимикой: хмурить лоб, хмыкать, плечами пожимать, кривиться;
- третьему учащемуся не давать времени на размышления, вызвать, задать вопрос и отвечать;
- вызывая четвертого учащегося, называть по фамилии, за ответы не хвалить и не комментировать правильность;
- игнорировать пятого учащегося, не смотря на поднятую руку и т. д.

В это время наблюдатели заполняют листы для наблюдения, отмечая:

- сколько раз учитель вызвал каждого учащегося,
- сколько раз вызывал учитель мальчиков, девочек;
- как реагировал на ответы учащихся учитель, как это проявлялось;
- менялось ли настроение учащихся на уроке, как это было видно;
- скольким учащимся учитель дал обратную связь;
- как учитель обращался к учащимся: по именам или по фамилии и т.д.

После игры ведущие организуют обсуждение с участниками. Сначала проходит работа с «учащимися» и «учителем». Ведущие задают вопросы всем учащимся по очереди. После того, как выслушали ответы учащихся, задают вопросы учителю.

Таблица 1

Примерные вопросы ведущих

Учащиеся	Вопросы ведущих	
	Учащемуся:	Учителю:
№ 1	Как ты себя чувствовал?	Создавали ли вы для учащихся равные условия?
№ 2	Что ты хотел сделать в этой ситуации?	Заметили ли Вы, что кого-то ущемляете?
№ 3	Было ли тебе комфортно на уроке? Почему?	Заметили ли Вы, что кого-то игнорируете?
№ 4	Было ли тебе комфортно на уроке? Почему?	Заметили ли Вы, что кого-то выделяете?
№ 5	Какие были у вас эмоции, когда учитель вам дал обратную связь?	Какие были у Вас эмоции, когда в конце урока дали обратную связь только одному учащемуся

Учащиеся	Вопросы ведущих	
	Учащемуся:	Учителю:
№ 6	Какое чувство возникло у тебя, когда ты слышал, как к тебе обращается учитель?	Как, по Вашему, чувствовал себя учащийся, когда Вы обращались к нему таким образом?
№ 7	Какие у вас были эмоции, когда учитель вас критиковал?	С какой целью Вы делали учащемуся критические замечания? Можно ли было дать учащемуся понять, что он неправ, каким-то другим способом?
№ 8	Опишите ваши чувства во время урока	Как бы Вы построили свою деятельность, чтобы уделить внимание всем учащимся?

Затем ведущие обращаются к наблюдателям, просят их ответить на вопросы, предложенные в инструкции. После этого происходит общее обсуждение того, соблюдалось ли социальное равенство и справедливость на уроке с аргументацией ответа.

Логическим продолжением игры является упражнение «Прыжок в будущее». Для этого педагоги объединяются в группы:

Группа № 1 – «Равенство»

Группа № 2 – «Справедливость»

Группа № 3 – «Уважение»

Группа № 4 – «Доверие»

Задача групп № 1, 3: за 2 минуты предсказать будущее того учащегося, которого учитель постоянно на уроке хвалил. Для этого необходимо создать облако из слов, которые будут характеризовать личность этого учащегося.

Задача групп № 2, 4: за 2 минуты предсказать будущее того учащегося, которого учитель постоянно на уроке критиковал. Для этого необходимо создать облако из слов, которые будут характеризовать личность этого учащегося.

По истечении времени группы представляют свои облака слов. Ведущие организуют обсуждение среди участников, задавая вопросы:

- Всегда ли учащийся, которого переоценивали на уроке, будет успешным? Почему? (*задаём этот вопрос 5 раз*)

- Всегда ли учащийся, которого учитель недооценивает, критикует, будет несостоявшейся личностью, неудачником?

Затем ведущие организуют дискуссию по следующему вопросу: «Как дальнейшая судьба этих учащихся повлияет на развитие общества на региональном, на государственном и глобальном уровнях»? Наиболее интересные идеи записываются на флипчарт в таблицу 2.

Таблица 2

Влияние учащихся на развитие общества

Региональный уровень	Государственный уровень	Глобальный уровень

Итогом таких занятий является то, что участники приходят к очевидному выводу: и тот учащийся, который “потерял” себя, и был обижен на школу, и тот, в успех которого верили и всячески продвигали, в итоге пострадали, так как в образовательном процессе присутствовали как недооценка, так и переоценка возможностей личности.

Следует отметить, что организованная таким образом работа в учреждении образования будет успешной при условии, что в неё будут включены не только педагоги, но и учащиеся

через сеть информационных и классных часов, Единых дней информирования и т. д., в рамках которых учащимся могут быть предложены для выполнения следующие упражнения:

1. Упражнение по формированию глобальной гражданской ответственности

Проблема: перспектива развития рынка труда; изучение рынка профессий, профориентация.

Уровень рассмотрения проблемы: социально-эмоциональный.

Категория: учащиеся 8–9 классов.

Названия упражнения: «Интуитивная мозаика».

Цель: предполагается, что после выполнения упражнения учащиеся будут знать перечень востребованных профессий в ближайшие 10 лет и приобретут мотивацию к составлению индивидуальной профессиональной траектории.

Методический инструментарий: работа в группах, приём 1х2х4.

Время: 45 минут.

Форма проведения: классный час.

Оборудование: 6 фотографий людей в молодости из различных сфер деятельности (это могут быть как известные люди, так и успешные выпускники школы, жители города и т. д.) и 6 фотографий этих людей современных, 2 списка: 10 профессий, которые будут востребованы, 10 профессий, которые исчезнут, карточки с описанием людей на фотографии (ФИО, темперамент, хобби), листы ватмана, стикеры.

Задание № 1

На группу предлагается набор пронумерованных одинаковых фотографий известных людей. Задание: по фотографии определите темперамент, хобби и профессию людей.

Учащиеся работают индивидуально, заполняют листы. Затем в парах обсуждают, находят сходства, обсуждают результаты. Затем обсуждают результаты в четвёрках, приходят к общему мнению. на ватмане крепят стикеры с возможными вариантами ответов (на группу раздаётся ватман такой же формы, как и листы для индивидуальной работы).

Каждая группа афиширует результаты.

Таблица 3

Интуитивная мозаика

Фото № 1	Фото № 2	Фото № 3
Темперамент Хобби: Профессия:	Темперамент Хобби: Профессия:	Темперамент Хобби: Профессия:
Фото № 4	Фото № 5	Фото № 6
Темперамент Хобби: Профессия:	Темперамент Хобби: Профессия:	Темперамент Хобби: Профессия:

Задание № 2

Учитель предлагает два списка: профессии, которые будут востребованы и профессии, которые исчезнут (найти в различных источниках):

– *Предположите, кто из этих людей останется без работы?*

– *Предложите путь (способ) переквалификации этих людей.*

Затем учитель предлагает установить соответствие между фотографиями, сделанными в раннем возрасте и попозже, назвать фамилии людей, указать их профессию. Если учащиеся затрудняются это сделать, то учитель сам называет их имена, темперамент, хобби и профессию.

Вывод, к которому должны прийти учащиеся:

- не всегда внешний вид соответствует внутреннему миру человека («встречают по одежке»), необходимо изучить индивидуальные особенности, возможности и способности человека;

- при выборе профессии необходимо учитывать собственные склонности и возможности (изучить себя) для построения индивидуальной профессиональной траектории;
- каждому необходима гибкость для адаптации к меняющимся условиям в сфере труда.

Анализ работы по данному направлению показал, что продуманные и доступные мероприятия способствовали повышению уровня организации воспитательной работы, привели к социальной сплоченности в учреждении и внесли значительный вклад в формирование чувства глобальной гражданской ответственности у подрастающего поколения.